

Об азиатской саранче (*Locusta migratoria* L.) Среднего Поволжья

Е. Х. Золотарев

1. Введение

Азиатская саранча в районе г. Куйбышева в своем распространении приурочена, главным образом, к террасам Волги*. Здесь она постоянно обитает на песчаных возвышенных элементах рельефа; особенно часто ее можно встречать на грядах и перекатах второй или надпойменной террасы. В отличие от саранчевых резерваций Средней России, где основным условием для нарастания численности азиатской саранчи является теплый и сухой вегетационный период года, здесь ведущим фактором оказывается высыхание депрессий.

В 1935 г. благодаря осушению значительной депрессии на третьей террасе Волги, так называемой Малой Майтуги (Безенчукский район Куйбышевского края), наблюдалось массовое появление азиатской саранчи, которое и послужило поводом к изучению азиатской саранчи в этом районе.

В настоящем предварительном сообщении мы намерены остановиться на точке зрения, высказываемой в литературе о саранче (Предтеченский, 1928; Uvarov and Zolotarevsky, 1929; Макаловская, 1930) по вопросу внутривидового таксономического подразделения азиатской саранчи, применительно к условиям Среднего Поволжья.

2. Размеры средневоложской саранчи и ее внутривидовые взаимоотношения с саранчей среднерусских резерваций и с саранчей Юга

В литературе о саранче последнего десятилетия саранчу, обитающую на севере, принято выделять в особую эколого-географическую форму вида *Locusta migratoria* L. По Предтеченскому (1928) это будет подвид или раса *Locusta migratoria danica* в отличие от расы *Locusta migratoria migratoria*, обитающей на юге Союза. Уваров и Золотаревский (1929) предлагают ее называть *Locusta migratoria rossica*. Исходя из этого, саранчевые очаги Союза Предтеченским (1935) делятся на две группы: на очаги южной расы и на очаги северной расы. При этом территория рассматриваемого района Среднего Поволжья относится к очагам северной расы.

* Подробнее об этом см. мою работу „Азиатская саранча в южных левобережных районах Куйбышевского края“, „Зоологический журнал“, 1936.

ТАБЛИЦА 3

№ п/п	Место сбора	lim lim. длины над- крылий		lim. lim. длины зад- них бедер		lim lim. длины пе- редпеспинки		Чьи сборы и год
		самки	самцы	самки	самцы	самки	самцы	
1	б. Городянский уезд Черни- говской губ.	43,8—51,0	34,7—43,5	22,8—26,4	18,2—21,4	9,4—10,7	7,4—9,0	Полосман, 1927
2	б. Севский уезд Брянской губ. (самые крупные экз.) .	—	44,9	28,0	22,7	12,0	9,9	Гарбинский и Да- донов, 1922
3	Северная часть быв. Тамбов- ского уезда (самые круп- ные экз.)	55,0	44,8	26,8	22,6	12,0	9,7	Предтеченский, 1928
4	Куйбышев	49,7—55,2	45,1—45,4	24,5—28,8	20,2—22,3	9,6—11,7	8,2—9,0	Чесноков, 1924
5	Совхоз Хатаевича	51,0—57,5	45,0—48,0	23,1—29,5	22,1—23,1	9,1—12,1	8,1—9,1	Вебер, 1935
6	Безенчукский район Куйбы- шевского края	50,1—58,1	44,1—48,1	25,1—31,1	21,4—24,1	9,1—13,1	8,6—9,6	Безенчук. Опыт- ная станция, 1935
7	Средняя Волга у Кашпира, одиночная	48,1—59,1	43,1—52,1	24,1—28,1	21,1—24,1	9,1—11,6	9,1—10,1	Золотарев, 1935
8	Средняя Волга, Мейтуга, стадная	51,1—57,1	47,1—54,1	23,1—27,1	21,1—26,1	9,1—11,1	7,6—9,6	Золотарев, 1935

Анализируя данные этой таблицы, (см. стр. 290—291) невольно ставишь вопрос, — чем средневожская саранча 1935 г. отличается от южной, например, из Закавказья, Средней Азии или с Северного Кавказа.

В некоторых случаях размеры тела средневожской саранчи превосходят соответствующие размеры южных форм. Такое превосходство мы имеем, например, над саранчей с Маныча. В других же случаях это превосходство наблюдается не по всем признакам или, наконец, неодинаково у разных полов. В некоторых случаях южная саранча оказывается крупнее средневожской, но разница в размерах обычно не идет дальше одного — полутора миллиметров.

При этом и эта разница очень часто не является статистически достоверной.

Из приведенных данных видно также, что половой диморфизм у средневожской саранчи в общем больше, чем у саранчи из южных очагов, хотя и это положение имеет свои исключения.

Наблюдается увеличение полового диморфизма также у саранчи из Средней Азии. Случай значительного помельчания наблюдается и у северокавказской саранчи (Маныч). Отсюда можно сделать вывод, что помельчание и увеличение полового диморфизма не являются специфической особенностью саранчи, обитающей на севере, а присуще также и саранче, развивающейся в менее благоприятной обстановке на юге (ср. Олсуфьев, 1930). Повидимому, и на средней Волге некоторое помельчание и увеличение полового диморфизма у азиатской саранчи связано не с какими-либо расовыми ее особенностями, а с ухудшающимися условиями существования.

Азиатская саранча из более северных мест Среднего Поволжья — из Татарии — своими размерами и величиной полового диморфизма по нашему мнению также не дает оснований для причисления ее к северной расе. Абсолютное помельчание этой саранчи по сравнению с южной очевидно только для длины надкрылий самцов, но это вряд ли может служить поводом для выделения особой расы этого насекомого. Тем более, что самцы, повидимому, вообще более восприимчивы к ухудшающейся обстановке и мельчают скорее, чем самки. Это одинаково справедливо как для саранчи юга, так и для саранчи севера. Следствием такого более быстрого помельчания самцов по сравнению с самками и является увеличение полового диморфизма*.

Доказательством того, что помельчание азиатской саранчи в Среднем Поволжье связано с ухудшающимися условиями существования, является тот факт, что это помельчание здесь более резко бывает выражено в годы, особо неблагоприятные для развития саранчи.

Это легко можно показать на материале В. Н. Макаловской (1925, 1926) из Татарии.

В самом деле, из ее работ мы узнаем, что использованные нами в табл. 4 средние относятся к саранче, собранной в различных катонах Татарии в 1922, 1923 и 1924 гг., причем на сборы 1924 г. падает довольно значительный процент всего материала (1922 — 10, 1923 — 550 и 1924 — 107 экз.). Однако известно, что 1924 г. не только в Татарии, но и во всем Поволжье оказался крайне неблагоприят-

* Интересно также отметить, что намечается некоторая последовательность в уменьшении разных признаков. Наиболее чувствительным оказывается признак длины надкрылий, менее чувствительна длина задних бедер и еще менее — длина переднеспинки.

№ п/п	М е с т о	Длина переднеспинки				Длина зад	
		самки		самцы		самки	
		lim. lim.	$M \pm m$	lim. lim.	$M \pm m$	lim. lim.	$M \pm m$
1	Татария	7,0—12,0	10,08±0,05	6,5—10,5	8,95±0,04	19,0—28,0	24,77±0,1
2	Средняя Волга	8,6—13,1	10,45±0,32	7,6—10,1	8,8 ±0,18	22,1—31,1	26,1±0,26
3	Дельта Волги и восточные очаги Северного Кавказа *	8,0—12,9	9,82	7,5—10,9	9,38	20,0—27,9	25,16
4	Маныч	7,6—10,1	8,58±0,35	7,6—9,6	8,56±0,07	20,1—25,1	22,6±0,29
5	Кубань	8,1—11,6	10,2 ±0,11	8,6—10,6	9,43±0,09	22,1—29,1	25,1±0,28
6	Закавказье	8,0—11,4	9,91	7,9—10,9	9,39	20,0—30,0	25,57
7	Средняя Азия	8,5—12,5	10,08	7,5—11,0	9,03	21,0—29,5	25,63

* Здесь для средних арифметических (M) не вычислены ошибки, так как это сделало затруднительным вычисление ошибок, приводимых здесь средних взвешенных случаях значение n (количество промеренных особей) не ниже 150, чаще всего

ным для развития там саранчи, что не могло не повлечь за собой общего ее помельчания. А так как способ обработки материала В. Н. Макаловской не позволяет дифференцировать данные по годам, то эти 107 экземпляров, уменьшившихся в размерах в силу изменившихся в худшую сторону экологических условий в 1924 г., снижают общие средние. На это указывает и табличка в работе Макаловской, касающаяся данных по самкам *danica* (1926, стр. 47), где мы имеем значительно повышенные по сравнению с общими за все эти годы значения средних арифметических, а из таблички, помещенной тремя страницами раньше в той же работе, узнаем, что сборы по *danica* относятся главным образом к 1923 г. [самок 64 экз.] и что 1924 г. участвует в обработанных цифрах всего лишь четырьмя особями. И действительно данные упомянутой таблицы:

$M \pm m$ длины переднеспинки $10,69 \pm 0,08$ и

$M \pm m$ длина задних бедер $25,65 \pm 0,16$

превосходят значения соответствующих средних, приведенных в табл. 4.

Этими же неблагоприятными условиями развития, повидимому, объясняются несколько более мелкие размеры саранчи, собранной в 1924 г. под Самарой П. Г. Чесноковым (Предтеченский, 1928), по сравнению с саранчей 1935 г., собранной там же Я. Х. Вебером.

Из всего вышеизложенного следует, что

1) саранча Среднего Поволжья в целом крупнее среднерусской саранчи,

2) особенно это покрупнение оказывается значительным в годы, наиболее благоприятствующие ее развитию; причем в силу зависи-

ИЦА 4

них бедер		Длина надкрылий				Автор и год сборов
самцы		самки		самцы		
lim. lim.	M ± m	lim. lim.	M ± m	lim. lim.	M ± m	
16,5—26,0 21,1—26,1	22,38 ± 0,09 23,2 ± 0,2	39,0—55,0 48,1—59,1	49,33 ± 0,26 53,6 ± 0,37	34,0—54,5 43,1—54,1	43,1 ± 0,26 48,6 ± 0,42	Макаловская, 1926 Золотарев, 1935
20,0—27,1	24,63	46,6—60,1	54,62	43,0—57,0	52,02	{ Предтеченский, 1928, Макаловская, 1930, Гаузе, 1927 Захаров, 1927 Захаров, 1928 { Предтеченский, 1928, Макаловская, 1930 Олсуфьев, 1930 Гаузе, 1927.
19,1—24,1 22,1—28,1	21,8 ± 0,28 23,9 ± 0,24	46,1—53,1 46,1—68,1	48,6 ± 0,54 55,7 ± 0,56	43,1—49,1 46,1—57,1	46,6 ± 0,39 51,9 ± 0,45	
20,8—27,1	26,53	49,0—61,3	55,9	46,1—57,0	52,76	
19,0—27,0	23,53	47,0—58,6	53,74	43,0—55,7	48,64	

одних авторов приняты средние ошибки (m) и других вероятные ошибки (Р. Е.). Все
ных. Указанное относится также к данным по Закавказью и Средней Азии. Во всех
250—500.

мости от станций и условий климата, это покрупнение, тем более интен-
сивнее, чем далее на юг по Волге.

3) не существует принципиальной разницы между саранчей
Среднего Поволжья и саранчей южных резерваций. Некоторое по-
мельчание по отдельным признакам и лишь в иные годы средне-
волжской саранчи является функцией изменяющихся в худшую сто-
рону внешних условий и в первую очередь условий погоды и эко-
логотрофических условий мест ее обитания,

4) саранчу, обитающую по Волге и заходящую по ней на Север
до широты Казани, не следует причислять к северной расе или под-
виду, а необходимо считать за форму, обитающую также и на юге
(например в дельте Волги), лишь постепенно, по мере продвижения
вверх, мельчающую в своих размерах в силу, главным образом, не-
достатка тепла, при этом в случае его достаточности для нормаль-
ного развития, могущую давать особей и целые популяции, размеры
которых несколько не мельче южных,

5) вопрос о расовом или подвидовом делении азиатской саранчи
на *Locusta migratoria danica* (Предтеченский, 1928) или *Locusta mi-
gratoria rossica* (Uvarov and Zolotarevsky, 1929) и на *Locusta migra-
toria migratoria* даже для саранчи, обитающей в среднерусских резер-
вациях и на юге, в свете наших выводов о причинах помельчания
ее в Поволжье требует еще раз своего критического пересмотра.

3. Происхождение азиатской саранчи в Среднем Поволжье

Из всего того, что было сказано в предыдущей главе о внутри-
видовой принадлежности саранчи Среднего Поволжья к южной форме,
и из анализа мест ее обитания, где она в своем распространении

связана главным образом с террасами Волги, вывод, касающийся ее происхождения, напрашивается сам собою.

Азиатская саранча Среднего Поволжья ничего изолированного и обособившегося от южной саранчи, обитающей в Дельте Волги и в Сарпинских озерах (Захаров 1935), собою не представляет. Она может совершенно негипотетически, как это делает Б. П. Уваров (1927) в отношении среднерусской саранчи, быть рассматриваема как реликт манувших более теплых климатов, ибо изменения ландшафта долины Волги с тех пор не вели и не могли вести к ликвидации теперешних стадий ее обитания здесь. Изменялись только площадь, положение и конфигурация отдельных элементов долинного ландшафта: сносились острова и намывались новые, изменялось русло, подходя то к одному, то к другому берегу, но долина как таковая с ее террасами и прочим существовала, как существовал и ее степной характер в этих местах. Об этом наглядно свидетельствуют почвы этого района, растительность и климат.

Все эти соображения позволяют нам высказать еще и ту мысль, что, повидимому, в манувшие времена, при других условиях, распространение саранчи здесь было более обширным, более мощным, стадии ее обитания были типичными стадиями наших южных рек степной и полупустынной зон Союза. Так было, например, в суббореальный век.

Начало же нашего субатлантического периода принесло с собой ликвидацию прежних обширных плавневых стадий обитания саранчи и вынудило ее ютиться на более теплых и сухих песчаных почвах микровозвышенностей террас (например надпойменной террасы). Теперь она только в некоторые годы, при стечении совершенно исключительных, но не случайных, а вполне закономерных обстоятельств, занимает опять прежний плавневый тип стадий и размножается при этом до массовых количеств.

Использованная литература

- Г. Ф. Гаузе, К изменчивости у азиатской саранчи *Locusta migratoria L.*, Защита растений, т. IV, № 6, 1927. 2. Л. З. Захаров, Краткий отчет об изучении саранчевых очагов Сарпинского района Калм. области (рукопись), 1935. 3. Е. Х. Золотарев, Азиатская саранча в южных левобережных районах Куйбышевского края, „Зоологический журнал“, 1936. 4. В. Н. Макаловская, О теории периодичности фаз азиатской саранчи, Ученые записки Казанского гос. университета, 1926. 5. В. Н. Макаловская, К биометрической характеристике рас азиатской саранчи *Locusta migratoria L.* Тр. по защите растений, сер. энт., т. I, в. I, 1930. 6. Н. Г. Олсуфьев, К вопросу о периодичности азиатской саранчи, Тр. по защите растений, сер. энт., т. I, в. I, 1930. 7. С. А. Предтеченский, Саранча *Locusta migratoria L.* в Средней России, Изв. отд. прикл. энтом., т. III, вып. I. 1928. 8. С. А. Предтеченский, С. П. Жданов и А. А. Попова, Вредные саранчевые в СССР (обзор за 1925 — 1933 гг.) Тр. по защ. рас., 1 сер., вып. 18, 1935. 9. Б. П. Уваров, Саранча и кобылки. Библ. хлонт. дела, кн. 8, 1927. 10. Г. И. Шпет, К онтогенетическому анализу систематических отличий у прямокрылых насекомых, „Зоологический журнал“, т. XIV, в. 4, 1935. 11. W. N. Makalowskaja, Zur Biologie der *Locusta migratoria* (Wanderheuschrecke) Zool. Anz. LXIV, 1925. 12. B. Uvarov and B. Zolotarevsky, Phases of Locusts and their interrelations. Bull. Ent. Res., 20, 3, 1929.

Из лаборатории энтомологии
Зоологического института Моск. гос.
университета, зав. академик Н. М. Кулагин.

The Migratory Locust (*Locusta migratoria. L*) of the Povolzhje (Middle Volga region)

By *E. Zolotarev*

Summary

In studying the locust of the region of the Middle Volga (Povolzhje) and comparing it with the one dwelling in other foci of Middle Russia and in the Southern Reservations, the author comes to the conclusion that there are no grounds for referring the Middle Volga locust to the northern race *Locusta migratoria danica*. According to his opinion the locust inhabiting the Middle Volga region is the same as that of the south, only decreasing somewhat in size owing to unfavourable climatic conditions. The Asiatic locust of the Middle Volga region, being bound in its distribution to the Volga terraces, which existed also in the geological epochs of the past, the author believes that it can be considered as a relict form of ancient warmer climates, when, in the authors opinion the locust here had a more extensive distribution.
